

Preparación de los coordinadores generales en la atención a las diferencias individuales de los alumnos

Preparation of the general coordinators in the attention to the individual differences of the students

Bernidia Mesa-López*

✉ bernidiamesa@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-2546-2764>

Jackeline Romero-Viamonte**

✉ romroviamontejackeline@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-8003-2157>

Aray Pérez-Pino**

✉ arayperespino@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-0625-4872>

*Dirección Municipal de Educación, Municipio Morón, Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

El trabajo resume actividades metodológicas a los jefes de ciclos (actualmente *coordinadores generales*), a partir de las insuficiencias para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales, tiene como objetivo proponer actividades metodológicas para el perfeccionamiento de la preparación de los jefes de ciclos para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales. Se asumen los fundamentos de la concepción dialéctico-materialista que posibilitan la aplicación de diferentes métodos y técnicas del nivel teórico y del empírico, así como los métodos estadísticos y de procedimiento matemático. La aplicación de las actividades metodológicas en talleres, clases demostrativas y seminarios contribuyó a la capacitación de los jefes de ciclos para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales.

Palabras clave: actividades metodológicas, diferencias individuales, preparación metodológica.

Abstract

The work summarizes methodological activities to the general coordinators, starting from the inadequacies to guide the teachers in the attention to the individual differences; it has as objective to propose methodological activities for the improvement of the preparation of the general coordinators to guide the teachers in the attention to the individual differences. The foundations of the dialectical- materialistic conception are assumed that facilitate the application of different methods and technical of the theoretical level and of the empiric one, as well as the statistical methods and of mathematical procedure. The application of the methodological activities in shops, demonstrative classes and seminars contributed to the training of the general coordinators to guide the teachers in the attention to the individual differences.

Keyword: methodological activities, methodological preparation, individual differences

Introducción

La preparación metodológica de los jefes de ciclos (*actualmente coordinadores generales*), en el nivel educativo primarios se basa en lo dispuesto en la RM 200/14 que tiene como contenido fundamental la preparación de los directivos, funcionarios y docentes para lograr la integralidad del proceso educativo, teniendo en cuenta la formación integral que debe recibir el educando, a través de las actividades docentes, extra docentes, programadas, independientes, y los procesos, las influencias positivas que incidan en la formación de su personalidad, lo que ante todo se reflejará en la proyección política e ideológica de todas las acciones.

En este mismo orden, las actividades que se realizan como parte del trabajo metodológico, están orientadas a preparar a los educadores para alcanzar el fin y los objetivos del nivel, sin desconocer la diversidad en que transcurre el proceso educacional (cada educando, grupo, grado, ciclo, escuela) y en consecuencia capacitarlos para que puedan adecuar las orientaciones generales a las situaciones concretas que se presentan en cada lugar.

“El trabajo metodológico es el sistema de actividades que de forma sistemática y permanente se ejecuta con y por los cuadros y docentes en los diferentes niveles educativos, con el objetivo de elevar su preparación político - ideológica, pedagógico-metodológica y científico-técnica

para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso educativo y que en combinación con las diferentes formas de superación profesional y posgraduada permitan alcanzar la idoneidad de cuadros y personal docente”. (Almaguer, 2010, p.4).

Si bien el coordinador general es el responsable de diseñar y ejecutar de forma permanente el sistema de actividades del trabajo metodológico de los docentes, es necesario centrar la atención en cómo implementar en la preparación que recibe tanto los elementos metodológicos de los contenidos de las diferentes asignaturas, como la labor educativa. De modo que se le oriente cómo proceder en el tratamiento a la atención diferenciada desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el municipio Morón se evidencia una contradicción entre el coordinador general deseado y el existente, ya que se desea un coordinador general preparado desde el punto de vista pedagógico y psicológico que posea conocimientos sólidos. Se puede apreciar en la práctica pedagógica que en los objetivos de la preparación a los jefes de ciclo se jerarquiza el desarrollo del sistema de teoría conocimiento de las didácticas particulares. Sin embargo, en la atención a las diferencias individuales de los alumnos es menos explícita, lo que limita la preparación integral en las funciones profesionales que realiza para trascender al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo antes expuesto hizo reflexionar a las autoras de la investigación sobre la importancia de la preparación de los coordinadores generales por ser el personal que de forma directa están encargados de preparar a los maestros de su ciclo, evidenciándose en las visitas de ayuda metodológicas, visitas especializadas e inspecciones integrales, las siguientes insuficiencias:

- En el sistema de preparación de los coordinadores generales para orientar a los maestros, los contenidos teóricos-metodológicos y prácticos no siempre es intencional la atención a las diferencias individuales como guía de su función metodológica.
- El coordinador general carece de alternativas de trabajo individual y grupal que favorezcan la trasmisión de información, el asesoramiento, la supervisión, el control a los maestros en el tema relacionado con la atención a las diferencias individuales, así como, las acciones de entrenamiento y capacitación para la puesta en práctica en los educandos.
- Es asistemático el apoyo que le brindan los coordinadores generales a los educadores

para que atiendan las diferencias individuales en los educandos al ser de forma irregular lo que afecta su aprendizaje.

Estas dificultades son provocadas por el siguiente elemento causal.

- Limitadas actividades en la preparación metodológica del coordinador general al orientar a los maestros para los conocimientos teóricos y metodológicos relacionados con la atención a diferencias individuales.

La situación problemática descrita permitió determinar el siguiente problema científico: *¿Cuáles son las insuficiencias de los coordinadores generales para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales?*

El problema científico permite determinar el objeto de investigación el cual está centrado en el proceso de preparación metodológica de los coordinadores generales en la educación primaria y el campo de investigación es atención a las diferencias individuales. Por lo que el objetivo de la investigación está dirigido a proponer actividades metodológicas para el perfeccionamiento de la preparación de los jefes de ciclos para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales.

La población seleccionada de forma intencional está compuesta por los 15 coordinadores generales del primer ciclo del municipio Morón, es no probabilística y se seleccionan, por ser los encargados de desarrollar las preparaciones metodológicas de los educadores en los centros del nivel educativo primario para que los mismos atiendan de manera eficiente las diferencias individuales de los educandos.

Para el desarrollo de esta investigación se usaron los siguientes métodos:

Histórico-lógico: permitió el acercamiento a los referentes teóricos del tema, sobre la preparación metodológica de los coordinadores generales y en la orientación de estos a los educadores para la atención a las diferencias individuales de los educandos.

Analítico-sintético: se utilizó en diferentes momentos de la investigación, en la determinación de los fundamentos teóricos generales relacionados con la preparación de los coordinadores generales y la orientación a los educadores para la atención a las diferencias individuales de los educandos, en el proceso de recopilación y triangulación de la información que ofrecen

los distintos instrumentos aplicados los cuales permitieron diagnosticar el estado actual del problema, en la constatación inicial y final; así como en la elaboración del resumen, las conclusiones y las recomendaciones.

Inductivo-deductivo: posibilitó llegar a generalizaciones acerca de las potencialidades y limitaciones en la preparación metodológica de los coordinadores generales para la orientación a los educadores en la atención a las diferencias individuales de los educandos, y determinar las actividades metodológicas y llegar a conclusiones.

Sistémico-estructural funcional: se utilizó en el diseño de actividades metodológicas, la determinación de sus elementos y estructura y jerarquización, a partir del objetivo y las características de la población.

Métodos y técnicas del nivel empírico

Observación: se emplea desde la identificación de la problemática, transitando por las distintas etapas de la investigación en visita a diferentes actividades metodológicas para constatar las potencialidades y limitaciones que manifiestan los coordinadores generales para la atención a las diferencias individuales en los educandos.

Análisis-documental: se revisó la Estrategia Científico Metodológica de las instituciones educativas, actas de reuniones metodológicas y actas de colectivos de ciclo. Esta revisión de documentos favoreció la obtención de información relacionada con la intencionalidad para la preparación de los coordinadores generales relacionado con la atención a las diferencias individuales de los educandos.

Encuesta a coordinadores generales: se emplea para conocer las potencialidades y necesidades que poseen los coordinadores generales sobre su rol como orientador a los docentes para la atención a las diferencias individuales de los educandos, así como sus necesidades de preparación en este sentido.

Entrevista a educadores: se aplica a los educadores del primer ciclo para comprobar el nivel de satisfacción con la orientación que reciben de los coordinadores generales para la atención a las diferencias individuales de los educandos.

Se emplea el procedimiento de análisis porcentual para el procesamiento de la información

cuantitativa de la investigación y el análisis cualitativo de datos con el propósito de corroborar la efectividad de las actividades metodológicas para el perfeccionamiento de la preparación del jefe de ciclo en la atención a las diferencias individuales de los educandos.

En la investigación se asume como método general el dialéctico-materialista, donde lo objetivo y lo subjetivo, lo empírico y lo teórico, lo cualitativo y lo cuantitativo interaccionan en una estrecha unidad dialéctica, que permite profundizar en la esencia de los hechos y fenómenos a partir de las contradicciones en el proceso Moreno (2017). Se emplea una metodología mixta para arribar al resultado científico.

El aporte práctico de la investigación radica en un sistema de actividades metodológicas para el perfeccionamiento de la preparación de los coordinadores generales en la atención a las diferencias individuales de los educandos

Desarrollo

En el Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar 2018-2019 el presidente cubano Miguel Díaz –Canel Bermúdez insistió en la importancia de la preparación metodológica de los profesores, de dar la atención necesaria al personal docente y de enriquecer la planificación en todos los procesos. Los principales postulados están en defender la calidad de la enseñanza, hacer un mayor trabajo metodológico desde la base, disfrutar los beneficios del trabajo en red y ejercer la pedagogía de una manera creativa. (Díaz –Canel, 2018). Entre las diferentes clasificaciones del trabajo metodológico se encuentra la que atiende al grado de independencia del trabajo metodológico con respecto a la planificación de la escuela, que es la que realizan los coordinadores generales con los educadores.

La realización de toda actividad metodológica está encaminada a que el personal docente graduado y en formación se prepare política e ideológicamente además de dominar los contenidos y la didáctica de las asignaturas, especialidades o áreas de desarrollo que imparten.

Para llevar a cabo el trabajo metodológico en las escuelas primarias se encuentran los siguientes niveles funcionales:

- Consejo Técnico: es el encargado de orientar e instrumentar el trabajo metodológico y trazar las líneas de trabajo a los Colectivos de Ciclo.

- Colectivo de Ciclo: entre sus funciones tiene el trabajo con los docentes con el objetivo de que logren el cumplimiento con calidad de los objetivos generales del ciclo y grado integrando los aspectos políticos ideológicos, metodológicos, pedagógicos y científicos.
- Colectivos de Grado: es donde se planifica el trabajo cooperado y se lleva el trabajo metodológico específico de los educadores.
- Claustro: agrupa a todo el personal docente de la institución educativa para valorar la estrategia de trabajo metodológico del centro y se realizan como mínimo dos en el curso (al iniciar y al finalizar).

El trabajo metodológico tiene dos direcciones fundamentales: la docente metodológica y la científica metodológica las que están estrechamente vinculadas entre sí y deben integrarse como un sistema en respuesta a los objetivos propuestos.

Las formas fundamentales para realizar trabajo metodológico en la escuela, según establece la Resolución Ministerial 200/ 2014 en el artículo 44, son: Reunión metodológica, clase metodológica, clase abierta, taller metodológico, clase de comprobación, visita de ayuda metodológica, preparación de asignatura, Asesoría pedagógica tutorial, control a clases o actividades del proceso educativo en Preescolar y despacho metodológico.

De la preparación del personal docente y en especial de los coordinadores generales depende en gran medida el éxito de la integración escolar. El fin de la escuela primaria, contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista.

Para la elaboración e implementación de las actividades metodológicas se prestó especial atención a la caracterización del estado actual, del estado deseado y que las acciones desarrolladas estén estrechamente relacionadas entre sí.

Este trabajo a partir de la problemática estudiada, tiene como objetivo centrarse en la preparación de los jefes de ciclos y que estos puedan transformar de manera positiva a los maestros, logrando un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las actividades metodológicas están diseñadas en tres etapas:

- Diagnóstico del nivel de preparación de los coordinadores generales para orientar a los maestros en la atención a las diferencias individuales.
- Implementación de las actividades metodológicas en la práctica educativa.
- Evaluación del desempeño de los coordinadores generales a partir de la implementación de las actividades metodológicas

Las actividades metodológicas se aplicaron a los coordinadores del primer ciclo del municipio Morón, cada acción planificada está enmarcada en un tiempo determinado con sus responsables y participantes.

Para diagnosticar el estado actual de preparación de los coordinadores generales se aplicó algunos instrumentos donde se obtienen las siguientes regularidades:

- Falta dominio por parte de los coordinadores generales de los elementos teóricos metodológicos relacionados con la atención a las diferencias individuales de los alumnos, representando el 50 % de la muestra.
- Insuficiente utilización de actividades en cuanto a la atención a las diferencias individuales de los alumnos, representando el 50 %.
- Poca creatividad en la atención a las diferencias individuales de los alumnos en los tres momentos de la actividad conjunta representando el 50 %.
- Existe disposición para asumir la transformación de la preparación de los jefes de ciclos.

Descripción de la implementación de la estrategia para el 100 %.

Primera etapa.

Actividad 1: reunión metodológica.

Objetivo: analizar las regularidades constatadas en el diagnóstico inicial con los coordinadores generales y la importancia que reviste una adecuada atención a las diferencias individuales, para el perfeccionamiento de su desempeño profesional.

Método: debate

Medios: diapositivas. Resultados del diagnóstico.

Participantes: todos los coordinadores generales del primer ciclo.

Ejecutor y responsable: investigadoras.

Evaluación: se realizarán a través de las intervenciones, criterios y valoraciones que realicen todos los coordinadores generales del primer ciclo teniendo en cuenta la profundidad de las respuestas en cada una de las intervenciones.

Explicación de la actividad

El primer momento estará dirigido al debate de las potencialidades y principales limitaciones diagnosticadas inicialmente para el trabajo con la atención a las diferencias individuales, luego que se escuchen las reflexiones realizadas por cada uno de los miembros se hará necesario tomar acuerdo sobre las prioridades a desarrollar. Se debe aprovechar la motivación e interés, así como la disposición de los coordinadores generales para su auto transformación.

En un segundo momento a partir de estas prioridades convenidas entre los miembros del colectivo pedagógico se deberán establecer acciones de trabajo metodológico en el plano individual y colectivo, para garantizar la adecuada coherencia en el tratamiento a las diferencias individuales.

Posteriormente se dará la organización de las actividades a realizar a partir de las diferentes formas de trabajo seleccionadas por la autora, entre estas: talleres metodológicos; clases demostrativas donde el coordinador general se preparará con el fin de ampliar sus conocimientos superar sus dificultades y adquirir habilidades como una vía mediante la cual pueden lograr su auto transformación a través de los ejercicios que se ofrecen y de la bibliografía orientada y de esta forma poder orientar a los maestros de su ciclo.

Para finalizar se realizará un debate al respecto y es convenida la manera en que los participantes van a ser evaluados de forma sistemática, se dejarán las orientaciones precisas

Actividad 2: taller sobre las diferencias individuales

Objetivo: explicar acerca de las diferencias individuales de manera que permitan a los coordinadores generales apropiarse de los elementos necesarios para su adecuada preparación en función de un correcto tratamiento.

Métodos: explicativo-expositivo.

Medios: libros de textos, materiales de consulta, diapositivas.

Responsable: investigadoras.

Participantes: todos los coordinadores de ciclo que conforman la muestra,

Formas de evaluación: se realizará a partir de la exposición de los coordinadores generales y de toda su participación en el transcurso de la actividad y teniendo en cuenta sus criterios y valoraciones dirigidas al tratamiento de las diferencias individuales

En un primer momento se harán un intercambio con todos los participantes en el taller teniendo en cuenta de lo investigado con anterioridad sobre las diferencias individuales., explicando en qué consisten estas y se comentará que para realizar un adecuado tratamiento de las mismas se debe tener en cuenta el diagnóstico integral y las características de la etapa en que se encuentran los alumnos, para poder contribuir a la formación integral de los mismos.

Actividad 3: clase demostrativa

Objetivo: demostrar a través de una clase de Lengua Española un modo de actuación que permita asumir adecuadamente la atención a las diferencias individuales en los alumnos con tratamiento psicopedagógico.

El sistema de actividades seleccionadas para desarrollar en la clase está elaborado en función del tratamiento a las diferencias individuales a partir del diagnóstico integral individual y grupal de los alumnos en tratamiento psicopedagógico.

Métodos: demostrativo –Ilustrativo.

Medios: libros de textos, materiales de consulta, diapositivas,

Responsable: investigadoras.

Participantes: los coordinadores generales del primer ciclo.

Formas de evaluación: se realizará a través del debate colectivo que se haga de la clase y de las valoraciones ofrecidas por los maestros respecto a la guía de observación (ver anexo 8).

Se escogerá la clase de Lengua Española. Elementos esenciales que la conforman: claridad

del lenguaje, fluidez verbal, originalidad, ejemplificación, argumentación, síntesis y uso de recursos gestuales. Para trabajarla como demostrativa, donde se pone en práctica el correcto tratamiento a las diferencias individuales demostrando como se realizará a través del sistema actividades planificadas, partiendo de los acuerdos tomados en el taller anterior. Se debe tener en cuenta las exigencias de una clase que se desarrolla en esta Educación, ofreciendo un adecuado proceder con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en función del objetivo de la actividad docente.

En un segundo momento se procederá al análisis de la clase a partir de la guía de observación utilizada para el mismo.

Actividad 10: taller de cierre

Objetivo: valorar en el Colectivo pedagógico. la contribución de estas actividades realizadas a su labor educativa y la importancia de las mismas para la preparación de los jefes de ciclos para preparar a sus maestros.

Métodos: debate

Medios: las libretas de notas de los jefes de ciclos, diapositivas, los instrumentos elaborados, así como los resultados alcanzados en las diferentes actividades.

Responsable: investigadoras.

Participantes: los coordinadores generales del primer ciclo.

Formas de evaluación: en esta actividad de cierre es importante escuchar el criterio valorativo de los maestros relacionado con el sistema de conocimientos, habilidades y valores recibidos en función de perfeccionar su desempeño para un adecuado tratamiento a las diferencias individuales, se realizará la técnica proyectiva del de PNI que contribuirá a corregir el sistema de Actividades propuesto.

La actividad estará dirigida fundamentalmente a reflexionar sobre el trabajo del colectivo pedagógico, la planificación, ejecución y control de las tareas docentes durante las clases, las estrategias educativas que serán elaboradas a partir de su práctica pedagógica y su desempeño profesional en la atención a las diferencias individuales Se escucharán todos los criterios

referidos a perfeccionar el trabajo a partir de los saberes adquiridos.

En las conclusiones se realizará una técnica de PNI (positivo, lo negativo y lo interesante). Donde se deben anotar todas las recomendaciones que se ofrezcan.

Evaluación Científica de los resultados en la aplicación de las actividades metodológicas a los coordinadores generales en el tratamiento a las diferencias individuales en los alumnos

Para la constatación final se tuvieron en cuenta los métodos y técnicas aplicados en un primer momento teniendo como resultado las siguientes transformaciones en la preparación de los jefes de ciclo:

- La preparación tanto teórica como práctica fue alcanzada por un 98 % de los coordinadores generales evidenciada en las observaciones a clases y en los debates sobre el tema, así como en los resultados de los alumnos.
- Los coordinadores generales imparten preparaciones al tratamiento a las diferencias individuales teniendo en cuenta sus potencialidades y dificultades.
- Los instrumentos psicopedagógicos que se elaboraron para la correcta exploración de su personalidad tanto en lo emocional, la familia, el grupo en que se encuentran insertados, la comunidad donde se forman y desarrollan su aprendizaje.
- Demuestran dominio de las características de la etapa de vida con las que trabajan evidenciado en su accionar con estos y en las actividades que se planifican
- En los colectivos de Ciclo están presentes de manera sistemática, armónica y coherente la atención a las diferencias individuales en el proceso educativo donde en cada uno de los mismos se realizan reflexiones de los avances, retrocesos, y estancamientos de estos objetivos
- Se observa un trabajo mancomunado en el colectivo pedagógico sobre esta actividad, las clases visitadas por las diferentes instancias han tenido resultados positivos que han sido destacados como logros de los maestros de la escuela.
- Planifican las clases diferenciadamente según particularidades.

Conclusiones

El estudio teórico realizado sobre la preparación del coordinador general para orientar al educador en la atención a las diferencias individuales de los educandos permitió sistematizar los aspectos que deben caracterizar la preparación de los coordinadores generales en este aspecto.

El diagnóstico de la preparación en los coordinadores generales para orientar a los educadores en la atención a las diferencias individuales de los educandos, reveló potencialidades y necesidades que permitieron el diseño de actividades metodológicas para su solución.

Las actividades metodológicas propuestos para la preparación de los coordinadores generales para orientar a los educadores en la atención a las diferencias individuales de los educandos, se estructuró en correspondencia con las necesidades de los coordinadores generales, y los fundamentos asumidos constituye un resultado que se caracteriza por su contextualización, originalidad, flexibilidad de perfeccionamiento tanto por su proceso de elaboración como su forma de instrumentación.

Las actividades metodológicas resultaron pertinentes para la solución del problema científico formulado, a partir del criterio de especialistas, reveló su pertinencia, cuando la mayoría de los especialistas expusieron criterios favorables y sugerencias que permitieron perfeccionarlas para su aplicación en la práctica pedagógica.

Referencias bibliográficas

- Almaguer, C.A., Marrero Pérez, M., Leyva Exposit, D. (2018). La gestión del trabajo metodológico en la escuela primaria: Didáctica y educación. ISSN2224-2643.
- Alonso, D., Hechevarría Silva, M. y Torres Almanza, E. (2019). La función orientadora en la preparación del jefe de ciclo para el perfeccionamiento de su labor [Tesis de grado. Centro Universitario Municipal, Puerto Padre, Las Tunas, Cuba].
- Alfonso, Echezarreta, I. (2020). El trabajo metodológico en el marco del tercer perfeccionamiento del sistema educativo cubano. Una experiencia desde el seminternado "Clodomira Acosta Ferrals" Universidad de Las Tunas, Las Tunas.
- Arteaga, E (2016). Diferenciación en el Proceso de Enseñanza _Aprendizaje de la Matemática

en la escuela media. *Revista Conrado*, 12(54), 48-55. <http://conrado.ucf.edu.cu/>. Consultado en abril 2020.

Álvarez, C. (2020). *La escuela en la vida*. Editorial Félix Varela.

Álvarez, R. (2019). *Pedagogía y Didáctica*. Universidad de Pinar del Río. <http://ftp.ceces.upr.edu.cu/centro/repositorio/textuales/Libros/Pedagog%C3%ADa>.

Avelino A.y García-Díaz Vilma (2018) La atención a la diversidad: una alternativa psicopedagógica para promover el aprendizaje desarrollador en escolares primarios. Maestro y sociedad, *Revista electrónica para maestros y profesores*.

Cabrera- Escalona, O. L., & Martínez Rodríguez, O. (2017). La atención a las diferencias individuales en las clases de Educación Física, unidad baloncesto de la enseñanza primaria. *Revista científica Especializada En Ciencias De La Cultura Física Y Del Deporte*, 14(31), 16–27. <https://deporvida.uho.edu.cu/index.php/deporvida/article/view/367>

Conesa Santos, M., Suárez Pedroso, Maytee., Figueroa Carbonell, A. C. y Calderón Ibañez, Y. (2019). La preparación de los jefes del segundo ciclo de la educación primaria para la orientación profesional pedagógica. *Revista Caribeña de Ciencia Sociales*. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/09/preparacion-jefes-educacion.html>

Kong Y., Kayumova, L. R. & Zakirova, V. G. (2017). Simulation Technologies in Preparing Teachers to Deal with Risks. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(8), 4753-4763

Lemus Fuentes, C. Lameda Almenares, H y Téllez Téllez, A M. (2019): “Acciones metodológicas dirigidas a la preparación de los maestros de cuarto grado para el trabajo con las nociones gramaticales”, *Revista Atlante*:

MINED. (2018). Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2018- 2019, “. (Periódico Granma; 29 abril

Ministerio de Educación (2014). *Resolución Ministerial No. 200/2014. Reglamento de trabajo metodológico del Ministerio de Educación*. Holguín: Empresa Poligráfica de Holguín.

- Muñoz Martín, L. (2015). La preparación de los maestros en la atención a las diferencias individuales en los alumnos con tratamiento psicopedagógico de la escuela primaria Antonio Guiteras Holmes [Tesis de grado. Universidad Máximo Gómez Báez, Ciego de Ávila].
- Pacheco Rodríguez, R., Alonso Rodríguez, S.H., Mena Lorenzo, J. A (2018).
- Pla, R. (2017). Modelo del profesional de la educación. eae - Editorial Académica Española.
- Remón, A. Y. (2012). El diagnóstico integral y la atención a las diferencias individuales. *Opuntia Brava*, 4(1). <http://www.opuntiabrava.rimed.cu>
- Remón, Adys, Escobar Yadira. A (2019) La atención a la diversidad: un tema necesario en la escuela cubana de hoy. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey. Las Tunas.
- Reyes, J. L. (2017). La labor educativa de los maestros para la atención de los escolares con necesidades educativas especiales [Tesis doctoral inédita]. Universidad La Habana. La Habana, Cuba]
- Suárez-Pagés Luis F., Nápoles-Quñones C. Graciela. (2018) El trabajo independiente, vía para la atención a las diferencias individuales de los estudiantes. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
- Torres C.M.A(2017) La organización del trabajo metodológico. *Revista Educación*. Abril-junio.